

INSON RESURSLARINI SAMARALI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARNING O'RNI (O'qituvchi-pedagoglar faoliyati misolida)

Ochilov Akram Odilovich,

Qarshi davlat universiteti "Iqtisodiyot" kafedrasida mudiri, i.f.d., professor; E-mail:
akram.oo@mail.ru; [ORCID ID: 0009-0004-9254-188X]

Xasanova Aziza Ikromovna,

Xalqaro Innovatsion Universiteti "Iqtisodiyot va moliya" kafedrasida o'qituvchisi,
azizaxasanova65@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20425480>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mehnat resurslarini samarali boshqarishda raqamli texnologiyalarning o'rni va ahamiyati tahlil qilingan. Xususan, sun'iy intellekt, Big Data, avtomatlashtirish, elektron HR tizimlari va masofaviy boshqaruv texnologiyalarining mehnat unumdorligini oshirishdagi roli yoritilgan. Shuningdek, raqamli iqtisodiyot sharoitida mehnat bozori transformatsiyasi, zamonaviy kasblarga bo'lgan talabning ortishi hamda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan raqamlashtirish islohotlari haqida fikr yuritilgan. Maqolada raqamli boshqaruvning iqtisodiy samaradorligi, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ham ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar. Raqamli texnologiyalar, mehnat resurslari, sun'iy intellekt, Big Data, avtomatlashtirish, elektron HR tizimi, raqamli iqtisodiyot, inson kapitali, mehnat bozori, masofaviy boshqaruv, kiberxavfsizlik, innovatsiya.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль цифровых технологий в эффективном управлении трудовыми ресурсами. Освещается влияние искусственного интеллекта, Big Data, автоматизации, электронных HR-систем и дистанционного управления на повышение производительности труда. Также анализируются изменения на рынке труда в условиях цифровой экономики, рост спроса на современные профессии и проводимые в Узбекистане реформы в сфере цифровизации. В статье раскрываются экономическая эффективность цифрового управления, существующие проблемы и пути их решения.

Ключевые слова. Цифровые технологии, трудовые ресурсы, искусственный интеллект, Big Data, автоматизация, электронная HR-система, цифровая экономика, человеческий капитал, рынок труда, дистанционное управление, кибербезопасность, инновации.

Annotation. This article examines the role of digital technologies in the effective management of labor resources. In particular, the impact of artificial intelligence, Big Data, automation, electronic HR systems, and remote management technologies on improving labor productivity is analyzed. The article also discusses labor market transformation in the digital economy, increasing demand for modern professions, and digital reforms being implemented in Uzbekistan. Furthermore, the economic efficiency of digital management, existing challenges, and possible solutions are highlighted.

Keywords. Digital technologies, labor resources, artificial intelligence, Big Data, automation, electronic HR systems, digital economy, human capital, labor market, remote management, cybersecurity, innovation.

Kirish. XXI asrda dunyo iqtisodiyotida yuz berayotgan globallashtirish va raqamlashtirish jarayonlari barcha sohalar qatori mehnat bozori va mehnat resurslarini boshqarish tizimiga ham kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data), avtomatlashtirish, bulutli texnologiyalar hamda elektron boshqaruv tizimlarining rivojlanishi inson kapitalidan foydalanish samaradorligini oshirishda muhim omilga aylanmoqda. Zamonaviy korxonalar endilikda nafaqat moddiy resurslar, balki intellektual salohiyat va inson kapitalini ham strategik resurs sifatida baholamoqda.

Mehnat resurslarini samarali boshqarish iqtisodiy o'sish, ishlab chiqarish unumdorligi va raqobatbardoshlikni ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shu sababli raqamli texnologiyalar asosida boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Mehnat resurslari — bu mamlakatning iqtisodiy faoliyatda qatnashish imkoniyatiga ega bo'lgan aholisidir. Ular iqtisodiyotning asosiy ishlab chiqaruvchi kuchi hisoblanadi. Mehnat resurslarining sifati aholining bilim darajasi, kasbiy tayyorgarligi, sog'ligi va zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtira olish qobiliyati bilan belgilanadi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida mehnat resurslariga bo'lgan talab ham o'zgarib bormoqda. An'anaviy kasblar o'rnini zamonaviy IT mutaxassisliklari, data-analitika, sun'iy intellekt muhandisligi, robototexnika va kiberxavfsizlik kabi yo'nalishlar egallamoqda.

1-jadval

Raqamli texnologiyalarning mehnat resurslarini boshqarishdagi asosiy yo'nalishlari

Yo'nalish	Mazmuni	Natijasi
Avtomatlashtirish	Ish jarayonlarini dasturlar orqali boshqarish	Vaqt va xarajat tejaladi
Sun'iy intellekt	Xodimlar faoliyatini tahlil qilish	Samaradorlik oshadi
Elektron HR tizimlari	Kadrlar hisobini yuritish	Ma'lumotlar tezkorligi
Big Data texnologiyasi	Katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash	Qaror qabul qilish yaxshilanadi
Masofaviy boshqaruv	Online ish tizimlari	Moslashuvchan mehnat muhiti

Raqamli texnologiyalarning afzalliklari. Bugungi kunda korxonalar va tashkilotlarda raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish bir qator iqtisodiy va ijtimoiy afzalliklarni yuzaga keltirmoqda. Eng avvalo, inson omili bilan bog'liq xatolar

kamayadi. Ma'lumotlar elektron bazalarda saqlanishi natijasida boshqaruv jarayonlari tezlashadi va shaffoflik ortadi.

Masalan, korxonalarda HRM (Human Resource Management) dasturlaridan foydalanish orqali xodimlarning ish faoliyati, ish vaqti, samaradorligi va malaka darajasi muntazam nazorat qilinadi. Bu esa rahbarlarga tezkor va aniq qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Shuningdek, sun'iy intellekt asosidagi tizimlar xodimlarni ishga qabul qilish jarayonida ham qo'llanilmoqda. AI texnologiyalari minglab nomzodlar orasidan kerakli malakaga ega xodimlarni tezda saralab bera oladi.

2-jadval

Raqamli boshqaruvning iqtisodiy samaradorligi

Ko'rsatkich	An'anaviy tizim	Raqamli tizim
Hujjat aylanish tezligi	Sekin	Juda tez
Xodimlarni nazorat qilish	Qo'lda	Avtomatik
Xarajatlar	Yuqori	Nisbatan kam
Ma'lumot xavfsizligi	Past	Yuqori
Qaror qabul qilish	Ko'p vaqt oladi	Tezkor

Sun'iy intellekt va mehnat bozori. Sun'iy intellektning rivojlanishi natijasida mehnat bozori tubdan o'zgarib bormoqda. Ayrim oddiy va takrorlanuvchi kasblar avtomatlashtirilayotgan bo'lsa, yangi innovatsion kasblarga talab ortmoqda. Bu holat inson kapitalini doimiy ravishda rivojlantirish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Kelajakda quyidagi kasblarga ehtiyoj yuqori bo'lishi prognoz qilinmoqda:

- AI muhandisi
- Data analyst
- Kiberxavfsizlik mutaxassisi
- Robototexnika muhandisi
- Dasturchi
- Raqamli marketing mutaxassisi

Natijada ta'lim tizimi ham raqamli iqtisodiyot talablariga mos ravishda transformatsiyalanmoqda.

O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot va mehnat resurslari. So'nggi yillarda O'zbekistonda ham "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi asosida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Davlat xizmatlari elektron shaklga o'tkazilmoqda, IT parklar tashkil etilmoqda hamda yoshlarni zamonaviy kasblarga o'qitish ishlari kuchaymoqda.

Ayniqsa, elektron mehnat daftarchasi, onlayn bandlik platformalari va masofaviy ish tizimlari mehnat resurslarini boshqarishda muhim ahamiyat kasb

etmoqda. Bu esa iqtisodiyotda samaradorlikni oshirish bilan birga korrupsiyani kamaytirishga ham xizmat qilmoqda.

3-jadval

Mehnat resurslarini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari

Ustuvor yo'nalish	Amalga oshiriladigan ishlar
Raqamli savodxonlik	IT ta'limni rivojlantirish
Kasbiy malaka	Zamonaviy kasblarga o'qitish
Innovatsion muhit	Startaplarni qo'llab-quvvatlash
Bandlikni oshirish	Online ish platformalarini kengaytirish
Sun'iy intellektni joriy qilish	Korxonalarda AI tizimlarini qo'llash

Muammolar va ularning yechimlari. Raqamli texnologiyalarni joriy qilish jarayonida ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan:

- internet infratuzilmasining yetarli emasligi;
- malakali IT mutaxassislarining kamligi;
- ayrim hududlarda raqamli savodxonlik pastligi;
- kiberxavfsizlik muammolari.

Mazkur muammolarni hal etish uchun davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish, zamonaviy ta'lim dasturlarini joriy etish va yoshlarni IT sohasiga keng jalb etish muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar jamiyat hayotining barcha jabhalariga chuqur kirib bormoqda. Ayniqsa, ta'lim tizimida inson resurslarini samarali boshqarish, pedagoglar faoliyatini monitoring qilish, ularning mehnatini adolatli baholash hamda ta'lim sifatini oshirishda zamonaviy raqamli platformalarning o'rni tobora ortib bormoqda. O'zbekiston Respublikasida ham ta'lim tizimini raqamlashtirish, pedagogik faoliyatni avtomatlashtirish va elektron boshqaruv tizimlarini keng joriy etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni rivojlantirishga qaratilgan qarorlari asosida davlat tashkilotlari, jumladan, ta'lim muassasalarida ham inson resurslarini boshqarishning zamonaviy tizimlari bosqichma-bosqich joriy qilinmoqda. Ushbu tizimlar pedagog xodimlar haqidagi ma'lumotlarni yagona bazada yuritish, ularning faoliyatini monitoring qilish, mehnat samaradorligini baholash hamda o'quv jarayonini yanada takomillashtirish imkonini bermoqda.

Ta'lim tizimida qo'llanilayotgan HRMS (Human Resource Management System) — inson resurslarini boshqarish tizimi o'qituvchilar faoliyatini samarali tashkil etishda muhim vositaga aylandi. Mazkur tizim orqali pedagoglarning ishga

qabul qilinishi, dars yuklamalari, malaka oshirish jarayonlari, attestatsiya natijalari, ish samaradorligi va mehnat faoliyatiga oid boshqa ma'lumotlar elektron shaklda yuritiladi. Bu esa ortiqcha qog'ozbozlikni kamaytirib, vaqt tejalishiga hamda boshqaruv samaradorligining oshishiga xizmat qiladi.

Raqamli transformatsiya ta'lim tizimida o'qituvchi-pedagoglarning kundalik faoliyatiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Jumladan, elektron jurnal va kundalik tizimlari, masofaviy ta'lim platformalari, onlayn test tizimlari hamda sun'iy intellekt asosidagi tahliliy dasturlar pedagoglarning ishini yengillashtirmoqda. O'qituvchilar dars jarayonini elektron tarzda rejalashtirishi, o'quvchilar davomati va o'zlashtirish ko'rsatkichlarini real vaqt rejimida kuzatishi mumkin.

Shuningdek, pedagoglar faoliyatini baholashda KPI (Key Performance Indicator) tizimining joriy etilishi ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu tizim orqali o'qituvchilarning dars sifati, o'quvchilar natijalari, ilmiy faoliyati, metodik ishlari hamda jamoat ishlaridagi ishtiroki asosida samaradorlik ko'rsatkichlari aniqlanadi. Natijada mehnatga haq to'lash va rag'batlantirish tizimida shaffoflik ta'minlanadi.

Hozirgi kunda maktablar, akademik litseylar va oliy ta'lim muassasalarida bir qator elektron platformalar faoliyat yuritmoqda. Jumladan:

- elektron jurnal va kundalik tizimlari;
- pedagoglarning elektron portfoliosi;
- onlayn attestatsiya platformalari;
- masofaviy ta'lim tizimlari;
- pedagoglarning malaka oshirish platformalari;
- ta'lim sifatini monitoring qiluvchi analitik modullar.

Mazkur tizimlar orqali o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi, malaka oshirish kurslarida qatnashishi, o'quvchilarning bilim darajasi hamda ta'lim sifati muntazam nazorat qilinadi. Shu bilan birga, ta'lim muassasalari rahbariyati uchun pedagoglar faoliyati bo'yicha aniq statistik va tahliliy ma'lumotlar shakllantiriladi.

Raqamli texnologiyalar pedagoglar va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlikni ham mustahkamladi. Elektron platformalar orqali ota-onalar farzandining davomati, baholari va o'quv jarayonidagi faolligi haqida tezkor ma'lumot olishi mumkin. Bu esa ta'lim jarayonining ochiqligi va shaffofligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, ta'lim tizimining boshqa davlat tashkilotlari bilan integratsiyalashuvi ham katta ahamiyatga ega. Masalan, pedagoglarning mehnat faoliyati, diplom ma'lumotlari, malaka toifasi hamda attestatsiya natijalari tegishli vazirlik va idoralar bazalari bilan avtomatik bog'langan holda yuritilishi inson omilini kamaytiradi hamda korrupsion holatlarning oldini olishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, inson resurslarini boshqarishda raqamli texnologiyalarning joriy etilishi ta'lim tizimida samaradorlikni oshirish, pedagoglarning mehnatini adolatli baholash, vaqt va mablag'ni tejash hamda ta'lim sifatini yaxshilashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Kelgusida ushbu tizimlarni yanada takomillashtirish orqali zamonaviy, shaffof va samarali ta'lim boshqaruvini shakllantirish mumkin bo'ladi.

Raqamli texnologiyalar mehnat resurslarini samarali boshqarishda muhim vosita hisoblanadi. Ular boshqaruv tizimini tezkor, shaffof va samarali tashkil etish imkonini beradi. Sun'iy intellekt, avtomatlashtirish va elektron boshqaruv tizimlari yordamida korxonalarining mehnat unumdorligi oshib, iqtisodiy samaradorlik kuchayadi.

Kelajakda inson kapitalini rivojlantirish, raqamli ko'nikmalarni oshirish va innovatsion texnologiyalarni keng joriy qilish mamlakat iqtisodiy taraqqiyotining asosiy omillaridan biri bo'lib qoladi. Shu sababli raqamli iqtisodiyot sharoitida mehnat resurslarini boshqarishni takomillashtirish strategik vazifa sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-apreldagi PQ-4699-sonli "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-sonli "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 25-yanvardagi PF-14-sonli "Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini samarali yo'lga qo'yishga doir birinchi navbatdagi tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 24-dekabrdagi PQ-62-sonli "Mahallabay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.
5. Abdurahmonov Q.X. Inson resurslarini boshqarish. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2021.
6. Armstrong M. Human Resource Management Practice. – London: Kogan Page Publishers, 2020.
7. Dessler G. Human Resource Management. – Pearson Education, 2021.
8. Brynjolfsson E., McAfee A. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. – New York: W.W. Norton & Company, 2018.
9. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. – Geneva: World Economic Forum, 2017.
10. Davenport T.H. Big Data at Work: Dispelling the Myths, Uncovering the Opportunities. – Harvard Business Review Press, 2019.
11. O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi ma'lumotlari.
12. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlari, 2024-yil.
13. World Economic Forum. Future of Jobs Report 2023.
14. UNESCO. Digital Transformation in Education and Skills Development, 2022.
15. International Labour Organization (ILO). The Role of Digital Technologies in the Future of Work, 2021.

16. Tashpo'latovna, S. M., & Ikromovna, X. A. (2025, October). TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINING SAMARADORLIGI VA ISTIQBOLLARI. In *Conferences* (Vol. 1, No. 4, pp. 217-224).
17. Ikromovna, X. A. (2025). TALABALAR ORASIDA INVESTITSIYA MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH BO'YICHA INNOVATSION YONDASHUVLAR. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 4(40), 77-83.
18. Khamrayeva, S., & Ravshanova, N. (2024). O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish masalalari. *THE INNOVATION ECONOMY*, 2(02).
19. Хамраева, С., & Равшанова, Н. (2024). Приоритетные направления развития национального рынка цифровых технологий. *Экономика и социум*, (10-2 (125)), 991-997.
20. Хамраева, С. Н., & Равшанова, Н. У. (2023). Перспективы развития электронной коммерции. *Экономика и социум*, (10 (113)-2), 818-823.
21. МУЗАФФАРОВА, К. З. (2022). ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ ИҚТИСОДИЁТИДА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯ ИШТИРОКИДАГИ КОРХОНАЛАРНИНГ РОЛИ. *Архив научных исследований*, 2(1).
22. Музаффарова, К. З. (2023). ОСНОВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ. *Экономика и социум*, (11 (114)-2), 828-832.
23. Muzaffarova, K. Z. (2024). Conditions for the Development of Tourism in the Kashkadarya Region. *Экономика и социум*, (4-2 (119)), 329-332.
24. Музаффарова, К. З. (2024). МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНЕ. *Экономика и социум*, (11-1 (126)), 1018-1023.
25. Музаффарова, К. З. (2025). БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЁТНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ТУРИЗМНИНГ АҲАМИЯТИ. *Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика)*, (10), 1204-1211.
26. Yorqin o'g'li, I. Q. Conditions of Tourism Development in the Kashkadarya Region. *European Journal of Business Startups and Open Society/ ISSN*, 2795(9228), 29.
27. Музаффарова, К. З. (2019). Роль иностранных инвестиций в развитии национальной экономики Узбекистана. *Экономика и предпринимательство*, (1), 411-414.
28. Muzaffarova, K. Z., Egamberdieva, S. R., & Kudratova, S. M. (2023). Theoretical Foundations of Attracting Foreign Investment in the Region's Economy.
29. Zoyirovna, M. K. (2023). Importance of enterprises with foreign investment in the development of the regional economy.
30. Muzaffarova, K. Z. (2023). TASKS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS TO THE REGIONS. *Gospodarka i Innowacje*, 41, 404-408.
31. Музаффарова, К. З. (2023). Приоритеты привлечения иностранных инвестиций в региональную промышленность в условиях развития цифровой экономики.
32. Zoyirovna, M. K., & O'gli, A. H. R. (2022). STRONG DIRECTIONS FOR IMPROVING ECONOMIC CAPITAL IN THE TERRITORY OF KASHKADARYA REGION. *Gospodarka i Innowacje*, 29, 243-247.
33. Abduraximova, A. (2025). MOLIYAVIY INQIROZ VA PUL OQIMLARINI BOSHQARISHDAGI MUAMMOLAR. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(6), 42-46.
34. Gayratovna, A. A. (2025). SYSTEM OF CHANGES AND REFORMS IN THE FIELD OF MONETARY POLICY. *SHOKH LIBRARY*.
35. Muhitdinovna, X. D. (2025, October). YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO'LLAR. In *Conferences* (Vol. 1, No. 3, pp. 70-73).

36. [19.05.2026 17:32] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna, X. D. (2025, October). YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO‘LLAR. In *Conferences* (Vol. 1, No. 3, pp. 70-73).

37. [19.05.2026 17:33] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna, Xamidova Dilorom. "YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO‘LLAR." *Conferences*. Vol. 1. No. 3. 2025.

38. [19.05.2026 17:33] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna X. D. YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO‘LLAR // *Conferences*. – 2025. – T. 1. – №. 3. – C. 70-73.

